

УКРАЇНСЬКИЙ ЗВУКОЗАПИС: ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ФОЛЬКЛОРУ ТА ПОПУЛЯРНОГО МИСТЕЦТВА ДЛЯ МИТЦІВ ХХІ СТОЛІТТЯ

Кочержук Денис ^{1, 2, 3} [0000-0002-9280-7973]

¹ аспірант III року навчання, відділу музикознавства та етномузикології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України Київ, Україна;

² доцент кафедри музичного мистецтва, Навчально-наукового інституту театрального та музичного мистецтва ПЗВО «Київський міжнародний університет» Київ, Україна;

³ викладач кафедри сценічно-музичного мистецтва Київського столичного університету ім. Б. Грінченка Київ, Україна
Denis_kocherzuk@ukr.net

Анотація. Інтеграція українського фольклору до осучаснених видів популярного мистецтва – складний і багатогранний процес, що істинно впливає на культурну ідентичність країни (особливо в тяжкий період кінця першої чверті ХХІ століття, який ознаменувався військовою агресією РФ). Українські митці прагнуть зберегти автентичні елементи вітчизняної культури, таким чином зробити їх доступними для широкої аудиторії слухачів і глядачів, не лише в територіальних площинах держави, але й за її межами. Однак ці фактори супроводжуються низками викликів, пов'язаних як з адаптацією традиційних (народознавчих) мотивів, так і з їх сприйняттям аудиторією молодого (андеграунд) покоління.

Ключові слова: звукозапис, культура, аудіо, фіксація, фольклор, поп-музика.

Вступ. Поєднання жанрових стильових основ фольклору та популярного мистецтва є однією з провідних тенденцій для теоретико-практичного мистецтва ХХІ століття, що допомагає діячам культури зберегти наявні історичні традиції та створити нові форми самовираження. Художники, музиканти, кінематографісти та письменники доволі часто звертаються до народних мотивів, переосмислюють їх культурологічні зміни, що вдосконалити у своїх творчих задумах, збагачуючи поп-індустрію. Сучасні живописці та

дизайнери активно використовують образи та мотиви народного мистецтва, адаптуючи їх до сучасних контекстів культури. Створюються твори, в яких переплітаються традиційні орнаменти, символи та кольори з техніками та матеріалами нового часу. Від 2000 по 2024 рр. музиканти, особливо жанрових стилістик «етно» та «фолк-року», часто використовують народні мелодії, ритми та інструменти, поєднуючи їх із новочасними музичними стилями. Такі прерогативи дають змогу зберегти аудіоспадщину, зробити її актуальною для молодшої аудиторії. Багато фільмографічних матеріалів та літературних творів звертаються до тематичних джерел фольклору, легенд і міфології, щоб надати їм нові звучання. В епоху цифровізації, фольклор знайшов своє місце в нових медіа-індустріях (комп'ютерні іграх, VR і AR-проекти), де використовують міфологічні сюжети, що дає можливість занурення в традиційну культуру інтерактивним способом. Інтеграція фольклорних елементів для митців нового періоду має не лише естетичне, але й культурологічне значення. Це спосіб зберегти та передати національну ідентичність у глобалізованому світі, де традиційна творчість часто може бути забута. Митці, які звертаються до фольклору, роблять його актуальним, завдяки адаптації сучасних реалій, яка дозволяє зберігати унікальність культури в нових просторових площинах.

Огляд літератури. Розвиток фольклорних традицій у поєднанні з популярним мистецтвом засвідчуються джерелами, які схарактеризували період формування українського звукозапису, однак, містять, виключно, теоретичні положення. Дослідник Ф. Вовк проаналізував історіографію студії з української етнографії у положеннях антропологічних вчень (Вовк, 1995); Я. Герасим зорієнтував блок своїх трактатів на проблематиці повстанських пісень та їх етностетики (Герасим, 2008); Ф. Колесса надав портретний опис народним співцям (Колесса, 2000); О. Дей упорядкував комплекс видань щодо обрядовості фольклорних записів які чітко прослідковуються в літературно-музичних жанрах І. Франка (Дей, 2003); Т. Орлова зорієтувала увагу на особливостях етно-естетичних характеристиках, притаманних сучасним формам мистецтвознавства і культурології (Кравченко, 2021 : 36); дослідни А. Пастушенко висвітили проблеми пісенної спадщини народознавства територіальних громад Полісся та Закарпаття (Пастушенко, 2015); О. Пчілка виявила об'єкти сучасної культури, в основі яких покладено стилізацію українських колядок, що в ХХІ ст. трансформувалися у жанр популярної мистецтва (Пчілка, 2012). Окрім виявлених наукових артефактів, було створено цілий блок вітчизняних фольклорно-тематичних творів, які простежуються в творчості видатних митців культури ХХ – початку ХХІ століть: В. Гнатюк, З. Доленги Ходаковського, О. Потебні, братів Бодянських, С. Тобілевич та ін (Іваницький, 2020 : 106).

Основний текст. Стратегія видобутку української дискографії носить схоластичний та нерівнозначний характер. За останні роки ХХІ століття, більшість митців популярного мистецтва зіткнулися з проблемами у вирішенні іншофольклорних традицій які, конче необхідні для виявлення

самоідентифікації вітчизняної культури з-поміж європейських мистецьких напрямків. Перенесення народознавчих елементів у поп-музику часто загрожує втратою глибинного змісту та спрощенням (зрощенням) культурних символів. Багато традиційних мелодій, текстів, вокальних орнаментів мають глибоке історичне та духовне значення, яке важко повністю передати в рамках специфікації електромузичного інструментарію. Більшість митців намагаються зберегти автентичність за рахунок оригінальної манери виконання, проте для формату телеіндустрії, такі перипетії часто потребують компромітивних рішень.

Сучасні жанри популярного мистецтва, на відміну від фольклору, часто зорієнтовані на аксіологічний припис (комерціалізацію творів). Такі тенденції призводять до спрощення та «банальності» іншофольклорних тематик, які зменшують культурну цінність. Значна частка філософських мислителів та музичних критиків на термінологічному понятті як «поп-фольклоризація», що інколи викривлює автентичні традиції, особливо якщо твори підлаштовуються під вподобання слухача та системи масової культури. Варто констатувати, що значне використання фольклорних елементів в індустрії медіа-простору ставить під питання етичні принципи, адже музиканти-аматори, без належної поваги адаптують народну культуру та не звертають увагу на її справжнє етимологічне значення. Чужинецьке привласнення, притаманні країнам Європи, може спричинити суперечки щодо правомірності використання культурного надбання певного етносу або регіону (Масол, 2019 : 132–134).

Від 2000-х рр. одним з пріоритетних та популярних напрямків в Україні є поєднання народної музики з електронними (мультимедійними) елементами. Такі консолідації створюють унікальні композиції, що приваблюють молодь своїм дизайном звуку. Втім, цей стиль має виклики андеграунд культур, зокрема у збереженні автентичності духу до положення не втратити впізнавані риси фольклору серед новітніх звукових ландшафтів. Народна творчість може здаватися застарілим історіографічним фактором для молодих слухачів, тому музикантам доводиться адаптувати народні звуки так, щоб вони були релевантними сучасним естетичним вподобанням. Такі видозміни та пертурбації часто призводять до використання змішаних стилів і елементів «естради» (низькоякісної звукової продукції), хіп-хопу, року, що привертає більше уваги, але може не задовольняти слухачів, які шукають глибші культурні або духовні змісти (Клименко, 2018 : 276). Проникливість до глибинних традицій України в малій кількості вдається адаптувати до збереження автентичності, спрощеності змісту, аспекти філософського та етичного характеру, етнічної приналежності, сприйняття між молодим поколінням та більш досвідченими слухачами.

За останні 10 років, український шоу-бізнес трансформувалася та пережив успішні приклади інтеграції історичних та новочасних (модерн) культур. З-поміж популярних виконавців, гуртів та великих ансамблевих структур, здебільшого, успіху досягли етнічні гурти з модернізацією

електромузичного інструментарію: ДахаБраха, ONUKA, Крихітка, Go-A, а також артисти які отримали від держави статус-нагороду за вияв культури та її розвиток в ХХІ столітті – Заслужений чи Народний – А. Матвієнко, А. Мірзоян, Тіна Кароль, Артем Пивоваров та ін.. Ці митці знайшли спосіб поєднати народні традиції з напрямком сучасної музики, створити самобутні та яскраві стилі, які є впізнаваними не лише в Україні, але й за кордоном. Творчість згаданого митецького угруповання базується на використанні фольклорних мотивів та інструментів, які вони поєднують з електронною поп-індустрією.

Варто конкретизувати, що нині, аматорські колективи (народні та академічні) розпочали адаптацію до популяризації фольклору з осучасненими стильовими напрямками в музиці. Більшість хорових ансамблів використовують фонограми популярних артистів та репрезентують свої ідеї «переспівуючи» їх пісні великими групами, де кожен голос поділений на вокальні партії.

Результати обговорення. Попри всі наявні виклики, перед якими постала Україна у ХХІ столітті (пандемія та військова агресія РФ), інтеграція фольклору та популярного мистецтва може стати ключовою детермінантною у збереженні й поширенні культурної спадщини. Ці перипетії дозволяють в новому обліку слухачів відкривати вітчизняні традиції поміж сучасних звуків, сприяти посиленню національної самосвідомості та формуванню самобутньої інструментально-вокальної (фахової) сцени. Адаптація народ-пісенного та інструментального виконавства в жанри популярної музики допоможе митцям створювати унікальні творчі задуми, яка балансуватимуть між традиціями-інноваціями, спровокував дії глядачів та слухачів у можливість відчути зв'язок поміж минулим і сучасністю.

Висновки. Український звукозапис ХХІ століття у поєднанні інтеграційних підходів з боку народознавчих традицій, зокрема в сфері популярної музики, вказує на складний (заплутаний) процес поєднання автентичної культури з комерційними вимогами сучасного ринку, який продиктований методами діяльності шоу-бізнесової практики. Втім, використання українського фольклору в сучасному музичному контенті сприяє зміцненню національної ідентичності та самоідентифікації на теренах світового мистецтва; інша сторона проблеми виявлена у процесах комерціалізації фольклору, яка часто призводить до його спрощення або видозміни та може викликати критику з боку представників традиційного середовища істориків-мистецтвознавців, адже більшість митців ризикують втратити глибину іншофольклорних традицій на користь ринкових тенденцій. Інтеграція фольклорних жанрів у поп-музику сприяє появі нових синтезованих форм та експериментів, що проявляється збагачування і розширенням культурного ареалу, дозволивши українській музиці легше інтегруватися у світову індустрію аудіозапису. Водночас, використання етнічних мотивів підкріплює популяризацію пісень на міжнародному ринку, де існує попит на унікальні культурні візерунки. Сучасні технології звукозапису й диджиталізації допомагають зберегти автентичний

музику, збережену за рахунок оцифрування, архівації. Завдяки цьому фольклор стає доступний ширшій аудиторії. Використання народних мотивів серед сфери масової індустрії охоплює питання інтеграції авторських прав і етичності. Виникає необхідність у створенні чітких юридичних рамок для захисту культурного надбання, які б покращили митця доступ до вільного використання фольклорних текстів, але не порушували при цьому права його творців та/або зберігачів.

Отже, інтеграція фольклору з жанрами поп-культури України — не тільки творчий процес, але й складне питання з точки зору комерційної вигоди, етичності, збереження національно-державної спадщини, і пошуку нових шляхів для розвитку українізації умовах глобалізації. Для митців ХХІ століття цей процес стає важливою можливістю для самовираження і реалізації творчих ідей, одна з іншої сторони – виклик до автентичності в умовах змінюваних ринкових вимог і міжнародних стандартів.

Літературні джерела

1. Вовк, Ф. (1995). Етнографічні особливості українського народу. Київ: Либідь.
2. Герасим, Я. (2008). Українські повстанські пісні: етностетика та історичний контекст. Київ: Наукова думка.
3. Дей, О. (2003). Український фольклор: традиції і сучасність. Харків: Ранок.
4. Іваницький, А. (2020). Фольклор і масова культура: точки дотику. Київ: Вид. Центр.
5. Клименко, О. (2018). Український звукозапис у ХХІ столітті: нові перспективи. Львів: Світ.
6. Колесса, Ф. (2000). Українська народна музика. Львів: Видавництво Львівського університету.
7. Кравченко, Ю. (2021). Трансформація народних мелодій у поп-музиці. Одеса: Астропринт.
8. Масол, Л. (2019). Культурологія та звукозапис: українські тренди. Київ: Альтерпрес.
9. Пастушенко, А. (2015). Пісенна спадщина Полісся і Закарпаття в сучасному контексті. Ужгород: Гражда.
10. Пчілка, О. (2012). Українські колядки та їх художні трансформації. Київ: Мистецтво.